

VENEZUELAN MIGRATIONS FROM THE XIX CENTURY TO THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY

MIGRACIONES VENEZOLANAS DESDE EL SIGLO XIX AL INICIO DEL SIGLO XXI

Angulo, Rafael

Chaparro, Exio

Navarro, Mercedes

Colcha, Raquel

RESUMEN

El objetivo del artículo fue caracterizar la evolución de los movimientos migratorios en Venezuela durante los siglos XIX y principios de XXI. La investigación fue de tipo descriptiva con diseño documental. El instrumento de registro y organización de datos fue la matriz de análisis aplicada a una muestra teórica de 40 documentos. Los resultados de caracterizar los aspectos económicos, jurídicos y sociales de este proceso de migración indican que durante este período se produjo la transición del país como receptor de inmigrantes a emisor de emigrantes, debido a las fluctuaciones de la renta petrolera y los modelos políticos aplicados.

Palabras Clave: Movimientos migratorios, Evolución de la migración, Venezuela.

ABSTRACT

The objective of the article was to characterize the evolution of migratory movements in Venezuela during the 19th and early 21st centuries. The research was descriptive with a documentary design. The data recording and organization instrument was the analysis matrix applied to a theoretical sample of 40 documents. The results of characterizing the economic, legal and social aspects of this migration process indicate that during this period, the country transitioned from receiving immigrants to emitting emigrants, due to fluctuations in oil income and the political models applied.

Keywords: Migratory movements, Evolution of migration, Venezuela

Fecha de recepción: 06-07-21

Fecha de aprobación: 15-11-21

Fecha de publicación online: 23-11-21

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.5722516>

¹ Profesor investigador de la Universidad Técnica de Manabí. Economista. MSc. en Economía Agrícola. Doctor del Tercer. Profesor jubilado Universidad de Los Andes (Mérida, Venezuela) e investigador emérito del Centro de Investigaciones Agroalimentarias «Edgar Abreu Olivo» (CIAAL-EAO, FACES-ULA). ORCID: orcid.org/0000-0002-5870-5658. E-mail: rafaelcartay@hotmail.com

² Profesor investigador en la Universidad Técnica de Manabí. Dr. en Documentación. Máster de investigación en Documentación MSc. en Agronomía. Ingeniero Agrónomo. ORCID: orcid.org/0000-0002-0223-3268. E-mail: exiochaparro@gmail.com

³ Profesora investigadora de la Universidad Técnica de Manabí. PhD. en Derecho, Economía y Empresa por la Universidad de Girona, España. Magister en Derecho por la Universidad de Alcalá. Magister en Administración del Trabajo y Relaciones Laborales por la Universidad de Carabobo. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4377-7250> Email: ur.mercedesnavarro@uniandes.edu.ec

⁴ Profesora Investigadora de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Ecuador. Master en Gestión Empresarial. Ingeniera en Contabilidad Superior Auditoría y Finanzas CPA. Licenciada en Ciencias de la Educación. Profesora en Comercio y Administración por la Universidad Nacional de Chimborazo. ORCID <https://orcid.org/0000-0002-3252-9158> e-mail: raquel.colcha@epoch.edu.ec

INTRODUCCIÓN

En América Latina y el Caribe, se observa la proporción desconocida de migrantes que residen hoy en situación irregular o en procesos de migración circular (en constante movimiento según oportunidades laborales) con poca protección y seguridad. El enfoque de determinantes sociales vislumbra el gran impacto que tienen estas vulnerabilidades en el deterioro del estado de salud y calidad de vida de las personas (Cabieses, Gálvez y Ajraz, 2018).

En las dos primeras décadas del presente siglo, Venezuela pasó de ser un país próspero económicamente a un país de expulsión de población (Phélan y Osorio, 2020). La coyuntura en los últimos años por la movilización de venezolanos jóvenes, profesionales y no profesionales, hacia otras latitudes ha despertado una sensibilidad hacia el fenómeno; mientras que en los ámbitos políticos, se discute la eficiencia o no de las políticas públicas gubernamentales (Dávila, 2015). Sin embargo, hasta ahora esas discusiones permanentes no han aportado los beneficios esperados por la población.

El caso de las migraciones en Venezuela ha sido de amplio análisis y cuestionamiento en la doctrina jurídica. Inicialmente en relativamente poco tiempo se ha producido uno de los más notables cambios en la historia demográfica de un país, al pasar de ser un país que recibía grandes contingentes de inmigrantes europeos, tras la finalización de la Guerra Civil española y de la II Guerra Mundial, a emitir masivamente emigrantes a partir de la agudización de la crisis económica y política. Esta problemática migratoria pudiera estar relacionada con la evolución de la renta petrolera en el país: con su auge, los flujos migratorios y con su decadencia.

Por lo mencionado se plantea la pregunta de investigación ¿cómo ha sido el fenómeno económico, jurídico y social de la migración venezolana en los últimos tiempos? el objetivo fue caracterizar la evolución de los movimientos migratorios en Venezuela durante los siglos XIX y principios de XXI.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS

Desde la perspectiva de Gutiérrez, Romero, Arias y Briones (2020) la migración, “es parte de los procesos demográficos que junto a la natalidad y mortalidad introduce cambios en el tamaño, composición y distribución de la población. Este fenómeno está relacionado con el movimiento o desplazamiento espacial de las personas” (p.301).

En correspondencia, Rodicio y Sarceda (2019) manifiestan que “las migraciones son un fenómeno constante que reporta beneficios más allá de los puramente económicos. Gracias a ellas muchos países han podido modernizarse y abrirse a la pluralidad social que conlleva recibir personas de muy diferentes culturas” (p.12).

De acuerdo con Dávila (2015) la comprensión del fenómeno migratorio debe analizarse desde la historia social, porque es un recurso interpretativo que redimensiona la acción política del sujeto histórico.

Esta definición del fenómeno, hay que comenzar por entenderlo desde la perspectiva historia una concepción social que analiza a ese individuo desde su anonimato, lo abarca, humaniza y resitúa como un agente de cambio dentro de los procesos migratorios. En ese sentido, según Cabieses, Gálvez y Ajraz (2018) “la migración posee una naturaleza compleja y dinámica, como un proceso social sobre el cual operan determinantes económicos, políticos, socioculturales, individuales y tecnológicos” (p.286).

Para Morales y Brito (2018) estos movimientos migratorios involucran dentro del estatus migrante no solo a la persona en desplazamiento, sino también a la industria migratoria clandestina y el apoyo institucional, o no, al migrante. Las migraciones de principios del siglo XXI no están al alcance de todos. Para emigrar se requieren recursos económicos, información y relaciones sociales con la finalidad de escapar de la falta de oportunidades, la creciente precariedad del mercado laboral, del sistema de salud, unido a otros factores de expulsión (Loteró y Pérez, 2019).

En este orden de ideas, se destaca la fuerza de una sola persona o la de un conglomerado social con particularidades comunes, se reconocen las motivaciones de su movilización, los insumos tanto personales como culturales que trae y adopta en su destino (Dávila, 2015).

Para efectos de esta investigación, los movimientos migratorios constituyen un fenómeno que motiva a los individuos a desplazarse desde su lugar de origen hacia otro lugar, con el fin de obtener una mejor calidad de vida a través del mejoramiento en el acceso a formación, servicios públicos, de salud, vivienda así como un empleo que les permita satisfacer las necesidades y tener mejores expectativas de vida, que no poseen en sus países de origen. Estos movimientos son promovidos por conflictos políticos, económicos, sociales, persecuciones raciales o ideológicas, desastres naturales entre otros.

EVOLUCIÓN DE LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS EN VENEZUELA DURANTE LOS SIGLOS XIX Y PRINCIPIOS DE XXI

La descripción de la evolución de los movimientos migratorios se desarrolla en el cuadro 1 presentado a continuación:

Cuadro 1. Evolución de los movimientos migratorios en Venezuela

Autor	Aporte
Uslar Pietri (1953)	Venezuela fue durante una gran parte de los siglos XIX y XX un pequeño y modesto refugio para los perseguidos políticos o para los que huían de la violencia, de las urgencias de la miseria o de la falta de oportunidades. Durante el siglo XIX Venezuela era un país rural, despoblado, pobre, con graves carencias educativas y de salud, cuya base económica era una actividad agrícola de subsistencia o de plantaciones, y una ganadería extensiva. Al expandirse la explotación del café del centro del país hacia los Andes venezolanos, en particular al estado Táchira, fronterizo con Colombia, avanzado el siglo XIX, se estimuló la dinámica económica nacional y los efectos se propagaron hasta los departamentos colombianos del Norte de Santander.
Palacios (1979)	Se crearon casas extranjeras comercializadoras del café en el puerto de Maracaibo, por donde se exportaba tanto el café venezolano como el colombiano. Cada año se desplazaban a las tierras andinas venezolanas unos 30.000 colonos colombianos para ayudar a la recolección de café
Arango (1977), Arango (2003) Torrealba, Suárez y Schloeter, (1983)	La producción textil en El Socorro, en el departamento de Santander, entró en decadencia y muchos colombianos migraron hacia Venezuela buscando nuevas oportunidades de trabajo. Desde ese tiempo se estrecharon los lazos económicos y de parentesco entre los pobladores fronterizos de Cúcuta y Pamplona, en Colombia, con los de San Antonio, Rubio y San Cristóbal, en Venezuela. Venezuela era, entonces, un país de escaso poblamiento y carente de atractivos para otra migración que no fuera la colombiana fronteriza empleada en la cosecha del café o la tierra de socorro para los migrantes de las islas del Caribe. Entre 1830 y 1932, durante más de un siglo, llegaron oficialmente a Venezuela 63.420 inmigrantes
(Darwich (2015)	Con el impulso de la renta petrolera Venezuela se convirtió en un Estado rico y de pobladores mayoritariamente pobres, donde llegaron muchos inmigrantes desde la tercera década del siglo XX, cuando arrancó realmente el desarrollo de la industria petrolera venezolana. Venezuela se volvió una economía de capitalismo rentístico, cuyo modelo de acumulación de capital se nutrió de la captación constante y creciente de renta petrolera, que permitió altísimos consumos e inversión.
García, y Restrepo (2019)	En la actualidad algunos analistas han calificado los procesos migratorios como la nueva era de la migración, debido al impacto de la innegable primacía del factor económico como causa de la salida de muchas personas de sus países de origen, además de los factores tanto sociales como políticos. El análisis de la emigración venezolana abre la puerta para conocer sobre la práctica migratoria y la edificación de un "territorio otro" como lugar oportuno para la controversia de las identidades nacionales y para la escritura de las relaciones entre sujetos migrantes y sus entornos socioculturales.
Martínez (2016)	La intención migratoria en el siglo XXI se produce generalmente por las pocas garantías y condiciones ofrecidas por el país de origen del ciudadano que decide salir de su país y asentarse en un nuevo Estado, las cuestiones económicas desde nuestra óptica pueden considerarse con las razones de mayor escala en la intención del ciudadano migrante en la medida en que consideran que el país de origen no ofrece las garantías laborales con las cuales se pueda desarrollar bajo el concepto de una vida digna, en este sentido es importante considerar que si el país emisor atraviesa circunstancias de crisis, los ciudadanos menos protegidos por este, dentro de sus posibilidades probablemente decidirán migrar a otro país receptor.

Fuente: Elaboración propia a partir de los autores (2021)

MATERIALES Y METODO

El desarrollo de este artículo se realizó aplicando una investigación de tipo descriptiva, la cual tiene como función esencial comprender (de la forma más precisa posible) las características, propiedades, dimensiones o componentes con la mayor precisión posible (Díaz y Calzadilla, 2016). En ese sentido, el objetivo fue caracterizar la evolución de los movimientos migratorios en Venezuela durante los siglos XIX y principios de XXI. Se realizó un análisis cualitativo de la literatura académica para caracterizar la evolución de los movimientos migratorios en Venezuela. Entre las diferentes técnicas de análisis de literatura, y para este caso concreto de estudio se eligió la revisión sistemática de la literatura como el enfoque metodológico más apropiado por dos razones. En primer lugar, es sistemática, explícita y reproducible por lo tanto sirve para identificar, evaluar e interpretar la literatura académica. En segundo lugar, es un método válido para generar conocimiento mediante la síntesis de artículos existentes que pueden ser relevantes (García, 2017).

Según Simões (2021) es un enfoque sistemático que sigue un proceso metodológico específico para revisar un conjunto de literatura académica, con el fin de analizar y descubrir nuevas tendencias en un tema de investigación. En ese orden de ideas, el proceso de revisión de la literatura, se realizó mediante la lectura de los títulos, resúmenes y palabras clave definida por la siguiente combinación de descriptores: migración internacional, teorías migratorias, migración, Movimientos Migratorios y Venezuela. Los artículos fueron obtenidos de las bases de datos, Science direct, Microsoft Academic, Web of Science (WoS), Redib, Google Scholar, Scielo y Redalyc.

Los artículos fueron filtrados con base en criterios de inclusión y exclusión centrados en publicaciones realizadas desde el año 2010 hasta el año 2020, en total se obtuvieron 88 artículos; sin embargo, se utilizó una muestra teórica de 40 documentos. Este tipo de muestreo procura maximizar las oportunidades de comparar acontecimientos para determinar cómo varía una categoría en términos de sus propiedades desde la perspectiva de (Ortíz, 2020).

Los criterios de inclusión y exclusión son importantes para fortalecer la calidad académica-metodológica de los estudios, para lograr una eficaz aplicabilidad de los resultados (Manzano y García 2016). Por otra parte se excluyó la información duplicada entre los índices y bases de datos consultadas, así como los documentos antes del año 2010. El cuadro 2 indica el número de documentos analizados utilizados y descartados por duplicación.

Cuadro 2. Revisión sistemática en bases de datos de literatura científica

Base de Datos	Documentos Analizados	Documentos Utilizados	Documentos Descartados
ScienceDirect	8	2	6
Microsoft Academic	10	3	7
Web of Science (WoS)	9	4	5
Redalyc	8	7	1
Redib	16	14	2
Google Scholar	30	8	22
Scielo	7	2	5
Total de documentos	88	40	48

Fuente: Elaboración propia (2021)

Por otra parte, el diseño de esta investigación fue documental la cual de acuerdo con González, Borrego, Villamil y Arteaga (2020) utiliza como herramientas metodológicas, la revisión documental de autores que han abordado las categorías de estudio considerando sus orígenes, así como evolución. La técnica aplicada fue el análisis de contenido, para González (2015) corresponde a los procedimientos interpretativos de mensajes, textos, documentos y discursos, basado en técnicas de medida cuantitativas o cualitativas, que tienen como objetivo elaborar y procesar datos sobre las condiciones de producción o empleo posterior de dichos contenidos.

El instrumento de registro y organización de datos fue la matriz de análisis de categorías (cuadro 3) según Pérez y Sánchez (2015) la categorización está basada en la creación y uso de categorías para análisis teniendo en cuenta que la categoría es el elemento o dimensión de cada una de las variables que se encuentran bajo estudio y cuya función es la de clasificar o reunir los datos de la investigación. Para el proceso de validación del instrumento se requirió del juicio de expertos el cual es un procedimiento empleado para determinar la validez de contenido (Juárez y Tobón, 2018). Una vez estructurada la primera versión del instrumento matriz de análisis de categorías, se envió por correo electrónico a 3 expertos para su respectiva validación.

Cuadro 3. Matriz de Análisis de Categorías

Objetivo: Caracterizar la evolución de los movimientos migratorios en Venezuela durante los siglos XIX y principios de XXI

Categorías centrales	Unidades de registro
Movimientos Migratorios	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Potencia cambios en el tamaño, composición y distribución de la población. ➤ Promueve la obtención de beneficios más allá de los puramente económicos. ➤ Permite a los países receptores modernizarse y abrirse a la pluralidad social que conlleva recibir personas de diferentes culturas ➤ Se convierte en un recurso interpretativo que redimensiona la acción política del sujeto histórico. ➤ Posee una naturaleza compleja y dinámica. ➤ Constituye un proceso social sobre el cual operan determinantes económicos, políticos, socioculturales, individuales y tecnológicos. ➤ Involucra dentro del estatus migrante a las personas en desplazamiento, a la industria migratoria clandestina y el apoyo institucional.
Evolución de los Movimientos Migratorios en Venezuela durante los siglos XIX y principios de XXI	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Existencia de graves carencias económicas y de servicios. ➤ Base económica durante la época: actividad agrícola de subsistencia. ➤ Durante el siglo XX fue un refugio para los perseguidos de otros países. ➤ La renta petrolera como potenciador del desarrollo ➤ Economía de capitalismo rentístico ➤ Modelo de acumulación de capital ➤ Alto consumo e inversión. ➤ Durante el siglo XXI impacto de la innegable primacía del factor económico social y político como causa de la salida ➤ Práctica migratoria y la edificación de un territorio otro. ➤ Pocas garantías laborales y condiciones ofrecidas en el país de origen. ➤ Para ejecutar el proceso de migración se requiere recursos de económicos, información y relaciones sociales para emprender la migración.

Fuente: Elaboración propia (2021)

RESULTADOS

Los resultados obtenidos del análisis de las categorías se presentan en el cuadro 4 a continuación:

Cuadro 4. Resultados

Categoría	Resultados
Evolución de los Movimientos Migratorios en Venezuela durante los siglos XIX y principios de XXI	<p>La historia enseña que hay una tierra que acoge y otra que rechaza, algunas veces la misma en distintos períodos, dependiendo de las circunstancias. Entre 1810 y 1825, un lapso de apenas quince años, Venezuela perdió más de 80.000 individuos, dentro y fuera de sus fronteras, luchando por la Independencia de Venezuela y de otros países. Se empeñaron los recursos del país, y éste se hundió en la miseria. La población venezolana crecía, pero era diezmada cada cierto tiempo por la guerra, el hambre y las epidemias. Mayormente por la guerra.</p> <p>Poco tiempo después vino la Guerra Federal, aún más devastadora que la de la Independencia: en apenas cuatro años y dos meses murieron más de 104000 personas. Constituía una inmensa pérdida para una nación con una población escasa y de modestos recursos económicos que se distribuía, además, de manera irregular en el territorio nacional.</p> <p>La falta de mano de obra en el país, agravada por la desigual ocupación del territorio, se convirtió en el mayor obstáculo para el desarrollo económico nacional durante el siglo XIX.</p> <p>No había tampoco un desarrollo industrial que demandara una mano de obra más experimentada, como pudiera haber sido la extranjera</p> <p>Sobre la renta petrolera</p> <p>Las cosas empezaron a cambiar en el país para mejorar su bienestar económico, en la medida en que se produjeron tres importantes acontecimientos: 1) se descubrió una inmensa riqueza petrolera en el país, 2) esa riqueza comenzó a ser explotada por empresas petroleras extranjeras, 3) el Estado venezolano advirtió que podía acrecentar su renta petrolera por medio de una progresiva negociación, hasta llegar a controlar la totalidad del negocio petrolero interno. A la propiedad estatal del subsuelo y las riquezas que contiene, que era una disposición real existente desde la época colonial, se le agregó, en 1974, la nacionalización de la industria extranjera explotadora del recurso.</p> <p>De acuerdo con Torrealba, 1987 se redujo el nivel salarial, aumentó el desempleo y la pobreza, se comprometió la capacidad de inversión y gasto del Estado venezolano.</p> <p>En 1989 se impuso al pueblo un programa de ajustes económicos “neoliberal”, el “paquete”, intentando estabilizar la moneda y la economía, produciéndose una gran reacción popular los días 27 y 28 de febrero de 1989, conocida como el “caracazo”. En 1999 según Páez, (2015) se produjo el llamado “crash financiero”, con la quiebra de algunos bancos, y luego vino el gobierno de Chávez Frías con sus medidas socialistas, radicalizadas por Maduro, que agudizaron el deterioro institucional, la recesión económica, la hiperinflación y la desorganización social.</p>

Fuente: Elaboración propia (2021)

Cuadro 4. Continuación

Categoría	Resultados
Evolución de los Movimientos Migratorios en Venezuela durante los siglos XIX y principios de XXI	<p>Lo mencionado es congruente con lo que indican Castillo y Reguant (2017) precisando que Venezuela dejó de ser un país receptor de inmigrantes y se convirtió en un país emisor de emigrantes. Se había pasado del sueño a la pesadilla, acrecentado por un régimen autocalificado como un socialismo del siglo XXI, que dividió políticamente al país, desestimuló la inversión privada produciendo, como consecuencia, escasez de alimentos y medicamentos, destruyó la clase media, corrompió al ejército y a los partidos políticos y dilapidó las reservas monetarias del país, mientras una cúpula asociada al poder se enriqueció sin medida, repartió recursos a otros países aliados, reprimió con inusual crueldad la disidencia política y empeñó la soberanía nacional al régimen castrista.</p> <p>En correspondencia Gutiérrez (2014) establece que Venezuela padece fuertes desequilibrios macroeconómicos, tales como un elevado y creciente déficit fiscal, una tasa oficial de cambio inferior a la existente en el mercado paralelo, una pronunciada disminución de las reservas monetarias internacionales, altos niveles de endeudamiento público y privado, una alta tasa de inflación y una fuerte dependencia de las importaciones de alimentos.</p> <p>Las acciones del régimen chavista, dirigido por Rafael Hugo Chávez Frías, y de su sucesor Nicolás Maduro, afiliados al llamado Socialismo del Siglo XXI, trajeron consigo dos movimientos relacionados con la migración internacional. Uno de retorno de los inmigrantes, con sus familias, de inmigrantes del pasado a sus países de origen, y otro de salida, con características de éxodo, de los venezolanos, con o sin sus familias, hacia el extranjero. Esta oleada es muy notoria, por su enorme volumen y las características de su desplazamiento: los emigrantes, procedentes en su mayoría de zonas urbanas, viajan por buses o a pie por las carreteras andinas, y sin portar pasaporte o papeles comprobatorios de su nivel de estudio o competencia técnica. Viajan, en gran parte de los casos, portando apenas la cédula de identidad venezolana.</p>

Fuente: Elaboración propia (2021)

DISCUSIÓN

Con el auge de la renta petrolera se inauguró así la fama de una Venezuela rica, que se convirtió en un imán que atrajo a migrantes e inversionistas de muchas partes del mundo. Esa renta petrolera acrecentada permitió el desarrollo de un programa de modernización de fachada de las principales ciudades del país, la acometida de grandes obras públicas, el surgimiento de una amplia clase media y la construcción social de un Estado populista que se autocalificaba como democrático.

La inmigración hacia Venezuela se intensificó con la cruenta Guerra Civil española España (1936-39) y la finalización de la II Guerra Mundial (1939-1945), cuando Europa quedó destruida por la guerra. Se produjo, además, la Guerra Civil en España (1936-39), que la hundió en la miseria y en la feroz dictadura de Franco. En la segunda mitad de los 40 se creó en Venezuela el Instituto Venezolano para la Inmigración que acogió y reubicó a cientos de miles de refugiados europeos, que se ocuparon en la industria de la construcción y la actividad agrícola.

Entre 1948 y 1961 ingresaron a Venezuela 920000 inmigrantes, principalmente españoles (en su mayoría canarios y gallegos), italianos (principalmente del sur de Italia) y portugueses (en especial del archipiélago de Madeira). Entonces, el país contaba con una población promedio de unos seis millones de habitantes, representando la cuota de extranjeros algo más de un 15 % de la población nacional. La colonia de inmigrantes españoles fue la segunda de América del Sur, detrás de la Argentina. La italiana, la tercera, superada solo por Brasil y Argentina. La portuguesa, la segunda, después de Brasil.

En la década de 1970, llegaron al país numerosos inmigrantes procedentes de los países andinos y del Caribe, que se desplazaban buscando nuevas oportunidades de trabajo y bienestar económico. Es el tiempo de los inmigrantes sin mucha calificación que venían en importantes contingentes desde Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Panamá, Haití, Trinidad, Curazao, República Dominicana, Guyana.

Las cifras son imprecisas, porque la segunda oleada se produjo masivamente, sin control, de manera ilegal, e incluso sin otros documentos que no fuera la cédula de identidad venezolana, contando con la buena disposición de los países receptores. Además, la falta de coordinación entre los países receptores, ha impedido que se conozca a ciencia cierta cuántos migrantes se van quedan ilegalmente en la larga ruta prevista de partida.

CONCLUSIONES

A partir de la información obtenida se concluye que los movimientos migratorios de venezolanos constituyen un proceso de emigración desesperada, con un alto grado de vulnerabilidad, donde el individuo “huye” de uno de los países considerados “más ricos” del continente, pero que, no obstante, está integrada por migrantes sin recursos, jóvenes en su mayoría, que escapan de un país sumergido en la inseguridad física, económica, social y jurídica, sin alimentos ni medicinas, con un pésimo funcionamiento de sus servicios públicos, un alto nivel delictivo y de represión política, además de una elevada inflación, que no les ofrece posibilidades de desarrollo personal en un futuro cercano.

La suma de emigrantes crece cada día, creando una inusual, abrupta y grave sobrecarga de los servicios públicos por donde pasa y adonde llega el éxodo. Es una presión por recursos básicos para los cuales ninguno de los países receptores estaba preparado. Esa presencia brusca del extranjero que busca sobrevivir está creando, a pesar de la buena voluntad de las comunidades receptoras, ciertas situaciones lamentables de xenofobia o de incomodidad ciudadana que es difícil ocultar, por el miedo que se tiene a perder la identidad propia y que haya una competencia por los recursos disponibles de una nación.

REFERENCIAS

- Arango, J. (2003). La explicación teórica de las migraciones: luz y sombra. *Migración y Desarrollo*, No. 1, Octubre.
- Arango, M. (1977). *Propiedad territorial, producción de café y acumulación de capital, 1850-1930*. Medellín: Universidad de Antioquia.
- Castillo, T y Reguant, M. (2017). Percepciones sobre la migración venezolana: causas, España como destino, expectativas de retorno. *Migraciones*, 41. 133-163. <https://doi.org/10.14422/mig.i41.y2017.006>
- Cabieses, B; Gálvez, P y Ajraz, N. (2018). Migración internacional y salud: el aporte de las teorías sociales migratorias a las decisiones en salud pública. *Rev Peru Med Exp Salud Pública*. 2018; 35(2):285-91. Fecha de consulta 21-09-2021. Doi: 10.17843/rpmesp.2018.352.3102
- Dávila, D. (2015). Familias y migraciones en Venezuela: Apuntes para una Historia Social. *Naveg @américa*. Revista electrónica editada por la Asociación Española de Americanistas. N. 15. Fecha de consulta 21-09-2021 Recuperado de: <https://revistas.um.es/navegamerica/article/view/241881/184051>
- Díaz, V y Calzadilla, A. (2016). Artículos científicos, tipos de investigación y productividad científica en las Ciencias de la Salud. *Revista Ciencias de la Salud*, vol. 14, núm. 1, pp. 115-121. Fecha de consulta 18-09-2021. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/562/56243931011.pdf>
- Darwich, G. (2015). Petróleo en Venezuela en el siglo XX: de la inexperiencia institucional a la pericia. *Cuadernos del Cendes*. Vol. 32 (88), 159-167.
- Dos Santos, I. (2018). Receber, enviar e compartilhar comida: aspectos da migração venezuelana em Boa Vista, Brasil. *Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana (REMHU)* Vol. 26 Núm. 53: 135-151. DOI: <https://doi.org/10.1590/1980-85852503880005309>
- García, F. (2017). *Revisión sistemática de literatura para artículos*. Salamanca, España: Grupo GRIAL. Retrieved from <http://repositorio.grial.eu/handle/grial/756>. Doi:10.13140/RG.2.2.15223.42403
- García, M y Restrepo, J. (2019). Aproximación al proceso migratorio venezolano en el siglo XXI. *Hallazgos*, 16(32), 63-82. DOI: <https://doi.org/10.15332/2422409X.5000>

-
- González, A. (2015). Estrategias metodológicas para la investigación del usuario en los medios sociales: análisis de contenido, teoría fundamentada y análisis del discurso. *El profesional de la información*, v. 24, n. 3, pp. 321-328. Fecha de consulta 18-09-2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.3145/epi.2015.mar.12>
- González, A; Borrego, A; Villamil, D y Arteaga, W. (2020). Creación de valor sostenible: estudio documental sobre su origen y evolución. *Revista Venezolana de Gerencia*. Año 25 No. 91 Julio-Septiembre, 780-79. Fecha de consulta 21-09-2021. Disponible en: <https://produccioncientificaluz.org/index.php/rvg/article/view/33264/34969>
- Gutiérrez, J; Romero, J; Arias, S y Briones, X. (2020). Migración: Contexto, impacto y desafío. Una reflexión teórica. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, vol. XXVI, núm. 2. Fecha de consulta 19-09-2021. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/jatsRepo/280/28063431024/28063431024.pdf>
- Gutiérrez A. (2014). Venezuela. Renta petrolera, socialismo del siglo XXI y comercio exterior agroalimentario. *Puentes*. Vol. XV (1).
- Juárez, L y Tobón, S. (2018). Análisis de los elementos implícitos en la validación de contenido de un instrumento de investigación. *Revista Espacios*. Vol. 39 (Número 53) Año 2018. Pág. 23- Fecha de consulta 18-09-2021. Disponible en: <https://www.revistaespacios.com/cited2017/cited2017-23.pdf>
- Lotero, E y Pérez, M. (2019). Migraciones en la sociedad contemporánea: Correlación entre migración y desarrollo. *RETOS. Revista de Ciencias de la Administración y Economía*, vol. 9, núm. 17. Fecha de consulta 19-09-2021. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/journal/5045/504558496009/504558496009.pdf>
- Manzano, R y García, H. (2016). Sobre los criterios de inclusión y exclusión. Más allá de la publicación. *Rev. Chilena de pediatría*. Vol.87 no.6. Recuperado en: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062016000600015&lang=pt
- Martínez, D. (2016). El proceso migratorio entre Colombia y Venezuela (1989-2014): principales causas y efectos políticos para la integración entre ambos países. *Tesis de maestría*. Universidad Católica de Colombia, Università Degli Studi di Salerno, Italia. DOI: <https://doi.org/10.14718/culturalatinoam.2017.26.02.8>
- Mateo O., Ledezma T. (2006). Los venezolanos como emigrantes. Estudio exploratorio en España. *Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura*. XII (2), Caracas, UCV, 245-267.
- Morales, E y Brito, G. (2018). Subjetividades en dislocamiento: Una cartografía textual e imagética de un proyecto artístico transdisciplinario sobre movimientos migratorios de centroamericanos entre las fronteras norte e sur de México. *Cadernos PROLAM/USP*. Vol 17, No 32 Especial. Fecha de consulta: 23-09-21. DOI: <http://dx.doi.org/10.11606/issn.1676-6288.prolam.2018.145325>
- Ortíz, L. (2020). La teoría fundamentada como método de investigación para el desarrollo de la educación contable. *Revista Visión Contable* N° 22, julio-diciembre. 60-77. Fecha de consulta 18-09-2021. DOI: <https://doi.org/10.24142/rvc.n22a3>

Palacios M. (1979). *El Café en Colombia (1850-1970). Una historia económica, social y política*. Bogotá: Editorial Presencia.

Páez, T. (2015). *La voz de la diáspora venezolana*. Madrid: Catarata.

Pérez, C y Sánchez, D. (2015). Avance de investigación: construcción de categorías de análisis para determinar la inclusión de la educación ambiental en la formación de profesionales en biología. *Bio-grafía*. Número extraordinario. Pp. 295.303. DOI: <https://doi.org/10.17227/20271034.vol.0num.0bio-grafia295.303>

Phélan, M y Osorio, E. (2020). Migración y refugio en Venezuela 1998 – 2020. Dos miradas de una tragedia. *Trayectorias Humanas Transcontinentales*. (6). DOI: <https://doi.org/10.25965/trahs.2226>

Rodicio, M y Sarceda, M. (2019). Inserción sociolaboral de mujeres emigrantes retornadas: Desde Venezuela a España. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXV (4), 11-21. Fecha de consulta 19-09-2021. Disponible en: <https://produccioncientificaluz.org/index.php/racs/article/view/30513>

Santos, T. (2018). El Éxodo venezolano. *Vistazo*. Quito, Agosto 31, 23-26.

Simões, D. (2021). *La contribución de la ciencia de datos aplicada a la gestión de relaciones con el cliente: una revisión sistemática de la literatura*. En V. Chkoniya (Eds.), *Handbook of Research on Applied Data Science and Artificial Intelligence in Business and Industry* (p. 522-543). IGI Global. <https://doi:10.4018/978-1-7998-6985-6.ch025>

Torrealba R. (1987). Las migraciones en la frontera colombo-venezolana. Bidegain G. (Comp.). *Las migraciones laborales colombo-venezolanas*. Caracas: ILDIS/ Nueva Sociedad/ UCAB.

Torrealba R., Suárez N., Schloeter M. (1983). Ciento cincuenta años de políticas inmigratorias en Venezuela. *Demografía y Economía*. Vol. XVII (3), 367-390.

Uslar-Pietri, A. (1953). *Tierra Venezolana*. Caracas: Editorial Edime.